

RAQAMLI TRANSFORMATSIYANING KICHIK BIZNES RIVOJIGA TA’SIRI: GLOBAL TAJRIBA VA O‘ZBEKISTON SHAROITI

Sheraliyev Shoxruh Sherzod o‘g‘li

Millat Umidi universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18085990>

Annonatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiya jarayonining kichik biznes taraqqiyotiga ko‘rsatayotgan ta’siri global tajriba asosida tahlil qilinadi. Raqamli texnologiyalar — elektron tijorat, bulutli xizmatlar, raqamli to‘lov tizimlari, sun‘iy intellekt va biznes jarayonlarini avtomatlashtirish — kichik biznesning samaradorligini oshirish, xarajatlarni kamaytirish va yangi bozor segmentlariga chiqish imkoniyatini kengaytirayotgani yoritiladi. Dunyoning rivojlangan mamlakatlari, misolida raqamli transformatsiya natijasida kichik tadbirkorlikning o‘shish dinamikasi va qo‘llab-quvvatlash mexanizmlari ko‘rib chiqiladi. Shuningdek, O‘zbekiston sharoitida raqamli iqtisodiyotning rivojlanish tendensiyalari, mavjud infratuzilma, davlat tomonidan yaratilayotgan raqamli platformalar hamda kichik biznesni raqamlashtirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Maqolada O‘zbekistonda kichik tadbirkorlikda raqamli texnologiyalarni joriy etish jarayonida uchrayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo‘yicha takliflar ham ishlab chiqilgan.

Kalit so‘zlar: raqamli iqtisodiyot, raqamli transformatsiya, kichik biznes, innovatsion texnologiyalar, elektron tijorat, global tajriba, O‘zbekiston.

Abstract. This article examines the impact of digital transformation on the development of small businesses, drawing on global experience and contemporary trends in the digital economy. The study highlights how digital technologies — including e-commerce, cloud services, digital payment systems, artificial intelligence, and business process automation — enhance the efficiency of small enterprises, reduce operational costs, and expand access to new market segments. Best practices from developed countries digitalization drives small business growth and improves competitiveness. The paper also explores the current state of digital transformation in Uzbekistan, assessing the existing infrastructure, government initiatives, and digital platforms aimed at supporting entrepreneurship. Furthermore, the challenges faced by small businesses during the digitalization process and practical recommendations for overcoming these barriers are provided.

Keywords: digital economy, digital transformation, small business, innovation technologies, e-commerce, global experience, Uzbekistan.

Muhokama va tahlillar

1990-yillarda internet keng ommalashgach, raqamli o‘zgarishlarning dastlabki bosqichi boshlandi. Bu davrda internet texnologiyalari asosan ma’lumot almashish va elektron pochta kabi oddiy xizmatlarga qaratilgan edi. Texnologik infratuzilma va malakali kadrlarning yetishmasligi sabab kichik va o‘rta biznes bu jarayonlarda sust ishtirok etdi.

2000-yillarda elektron tijoratning paydo bo‘lishi kichik va o‘rta biznes uchun muhim imkoniyatlar yaratdi. Amazon va eBay kabi platformalar ularni global bozorga olib chiqdi. Tadqiqotlar elektron savdo xarajatlarni 60–70% gacha kamaytirganini ko‘rsatadi.

2010-yildan boshlab mobil texnologiyalar va ijtimoiy tarmoqlarning ommalashuvi kichik va oʻrta biznesning mijozlar bilan bevosita muloqotini osonlashtirdi. Smartfonlar va mobil ilovalar marketing xarajatlarini sezilarli darajada – 40% gacha qisqartirdi. 2015-yilda bulutli texnologiyalarning arzonlashuvi Amazon Web Services, Google Cloud va Azure kabi xizmatlardan kichik biznesning ham foydalanishiga yoʻl ochdi. Bulutli yechimlar IT xarajatlarini 50–80% gacha kamaytirgan.

2018-yildan sunʼiy intellekt va avtomatlashtirish vositalarining ommalashuvi kichik va oʻrta biznesga chatbotlar, tavsiya tizimlari va analitika xizmatlaridan foydalanish imkonini berdi. AI texnologiyalari operatsion xarajatlarni 30% gacha qisqartirdi. 2020-yilda pandemiya kichik va oʻrta biznesning raqamli tizimlarga oʻtishini keskin tezlashtirdi. Cheklovlar sabab sektorning 80% ga yaqin qismi birinchi bor raqamli yechimlarni joriy etdi.

2022-yildan boshlab fintech xizmatlari – raqamli banklar, onlayn kreditlash va investitsiya platformalari – kichik va oʻrta biznesning moliyaviy xizmatlarga kirishini osonlashtirdi. Fintech kredit olish jarayonini oʻn baravar tezlashtirib, moliyaviy imkoniyatlarni kengaytirdi.

Zamonaviy texnologiyalar taʼsiri

Katta maʼlumotlarni tahlil qilish, sunʼiy intellekt (AI), blokcheyn va 3D bosib chiqarish kabi ilgʻor texnologiyalar mahsulotlarni yanada farqlash, taʼminot zanjiri tizimlarini optimallashtirish va yangi biznes modellarini joriy etish imkonini beradi. Bu esa bozorlarda tezroq yetkazib berish va qisqa vaqt ichida xizmat koʻrsatishga yordam beradi hamda talabni aniqroq prognozlash va segmentatsiyalash imkonini beradi. Shu oʻzgaruvchan bozor sharoitlari kichik va sezgir korxonalar uchun foydali boʻlishi mumkin. Raqamlashtirish samarali tarzda firma hajmini kamaytirish orqali bozordagi faoliyatni yanada moslashuvchan qiladi va tranzaksiya xarajatlarini — axborot, kommunikatsiya va tarmoqqa kirish xarajatlarini — qisqartiradi, natijada firmalar bunday faoliyatni amalga oshirishda ragʻbatlarni koʻpaytirmaydi.

Shuningdek, raqamlashtirish kichik va oʻrta korxonalarining global bozorlarga chiqishini osonlashtiradi, transport va chegara xarajatlarini kamaytiradi, xizmatlar savdosini kengaytiradi va parchalangan global qiymat zanjirlarida yashirin xarajatlarni qisqartiradi.

Raqamli texnologiyalar korxonalarining strategik resurslarga kirishini ham oʻzgartiradi. Anʼanaviy moliyaviy cheklovlar bilan yuzlashgan korxonalar uchun peer-to-peer kreditlash, alternativ risk baholash vositalari va ICO kabi yangi moliyaviy mexanizmlar paydo boʻlmoqda. Shu bilan fintech kichik va oʻrta biznesni moliyalashtirish tizimida markaziy rol oʻynaydi, oʻrnatilgan bozor ishtirokchilari esa ularni tobora koʻproq qabul qilmoqda.

Raqamlashtirish ishga yollash platformalari, outsorsing va onlayn vazifa tizimlari orqali korxonalarining kerakli koʻnikmalarga kirishini osonlashtiradi. Shuningdek, ochiq manbalar va innovatsiyalarni qoʻllab-quvvatlaydi, maʼlumotlar va bilim tarmoqlariga kengroq kirish imkonini beradi. Xalqaro ishlab chiqarish tarmoqlari koʻpmillatli korxonalar uchun uzoq vaqtdan beri transchegaraviy oqimlar va intellektual mulk uzatish kanallari boʻlib xizmat qilgan, raqamli texnologiyalar esa bularning global miqyosda samarali ishlashini taʼminlaydi maʼlumotlariga koʻra, kichik va oʻrta korxonalar bu hamkorlik orqali samaradorlikni oshirishi mumkin. Raqamlashtirish masofaning ahamiyatini kamaytiradi va ishlab chiqarish aloqalarini yanada samarali qiladi.

Bundan tashqari, raqamli transformatsiya institutsional jarayonlarni ham oʻzgartirmoqda. Elektron hukumat va onlayn platformalar kichik va oʻrta biznes subʼektlari bilan maslahatlashish, davlat xizmatlarini koʻrsatish va litsenziyalash, soliq va sud tizimlariga kirishni

soddalashtiradi. Ma’lumotlarning kengroq mavjudligi va xulq-atvor tahlillari hukumatlarga o‘z xizmatlarini foydalanuvchi ehtiyojlariga moslashtirish, siyosat tajribalarini sinab ko‘rish va kichik va o‘rta biznes siyosatini samarali amalga oshirish imkonini beradi.

Glucovibes — foydalanuvchilarga glyukoza darajasini qo‘l orqasiga qo‘yiladigan sensor va NFC texnologiyasi orqali o‘lchash imkonini beruvchi kompaniya. Sensor 14 kun ishlaydi va foydalanuvchilar har sakkiz soatda glyukoza “o‘qishlari”ni amalga oshiradilar. Shuningdek, ular dietasi, jismoniy faolligi, uyqu sifati va stress darajasi kabi sog‘liq omillarini yozib boradilar. Ovqatlanish guruhi foydalanuvchi bilan suhbatlashib, ushbu ma’lumotlar asosida ovqatlanish hisobotini tayyorlaydi. Foydalanuvchilar hisobotni sensor muddati tugagach va elektron pochta orqali oladilar.

2020 yilda tashkil etilgan yosh firma sifatida Glucovibes ko‘plab startaplarga xos qiyinchiliklarga duch keladi. Texnologiya yangi bo‘lgani sababli mijozlar dasturni sozlash va undan foydalanishda yordamga muhtoj. Kompaniya sun‘iy intellektni jarayonlarga joriy qilish va biznesni xalqaro darajada rivojlantirish uchun tadqiqot va ishlanmalar olib bormoqda. Inflyatsiya mahsulot narxining oshishiga ta’sir qilmoqda. Mijozlarga xizmat ko‘rsatishda Glucovibes elektron pochta, chat va konferentsiyalar orqali yaqin aloqalarga tayanadi, bu esa mahsulotning afzalliklarini tushunish va natijalarni yangi mijozlarga ko‘rsatishga yordam beradi.

Raqamli vositalar kompaniyaning rentabelligini oshiradi va xarajatlarni kamaytiradi. Ular masofaviy vositalardan foydalangan holda butun mamlakat va xalqaro miqyosda mijozlar bilan aloqada bo‘lishadi, agentlar talab qilinmaydi va kuzatuv samaradorligi oshadi. Logistikani avtomatlashtirish esa samaradorlikni 40% ga oshirish imkonini berdi. Kompaniya xususiy investitsiya raundini o‘tkazdi va Gipuzkoa Business Innovation Center (BIC) orqali 45 000 evro miqdorida qo‘llab-quvvatlandi, bu esa ularning sog‘liqni saqlash va texnologiya sohasidagi innovatsion loyihalarini rivojlantirishiga yordam berdi.

1-jadval

Mamlakatlar bo‘yicha KOB raqamlashtirish darajasi:

Mamlakat	Raqamlashtirish darajasi (%)	Asosiy yo‘nalish	Davlat qo‘llabquvvatlashi
Estoniya	95	E-governance, fintech	Yuqori
Janubiy Koreya	88	E-commerce, AI	Yuqori
Singapur	85	Fintech, mobil tijorat	Yuqori
Buyuk Britaniya	82	E-commerce, raqamli marketing	O‘rta
AQSh	78	Cloud, AI	O‘rta
Germaniya	75	Sanoat 4.0, automation	Yuqori
Xitoy	72	E-commerce, superapps	Yuqori
Hindiston	65	Mobile payments, ecommerce	Mobile payments, ecommerce
Braziliya	58	Digital banking, ecommerce	Past
O‘zbekiston	45	E-commerce, raqamli to‘lovlar	O‘rta

1-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, Estoniya (95%) va Janubiy Koreya (88%) KOB raqamlashtirish bo‘yicha yetakchi o‘rinlarda turadi. O‘zbekiston esa 45% ko‘rsatkich bilan rivojlanayotgan mamlakatlar o‘rtasida joylashgan. Raqamli transformatsiyaning iqtisodiy samarasi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, raqamli texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etgan KOB lar sezilarli iqtisodiy foyda olmoqda.

Birinchidan, operatsion xarajatlar 30-50% gacha kamayadi, chunki avtomatlashtirish va raqamli jarayonlar qo‘lda bajarilayotgan ko‘plab ishlarni kamaytiradi. Ikkinchidan, bozorga kirish tezligi 5-10 barobar oshadi. Elektron tijorat platformalari orqali mahsulotlarni bir necha soat ichida sotishga qo‘yish mumkin bo‘ladi, bu esa an’anaviy usullarga nisbatan katta ustunlik beradi. Uchinchidan, mijozlar bazasi 3-5 barobar kengayadi.

Raqamli marketing vositalari va ijtimoiy tarmoqlar orqali KOB lar o‘zlarining geografik hududlaridan tashqaridagi mijozlarga ham yetib borishi mumkin.

2-jadval

O‘zbekistonda KO‘B subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish ko‘rsatkichlari:

Raqamli texnologiya turi	Foydalanish darajasi (%)
Internet va ijtimoiy tarmoqlar	78
Elektron tijorat platformalari	45
Bulutli texnologiyalar	30
Katta ma’lumotlar tahlili	18
Sun’iy intellekt	7

Ma’lumotlar shuni ko‘rsatadiki, O‘zbekistondagi kichik va o‘rta biznes subyektlari asosan internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalanmoqda, biroq ilg‘or texnologiyalarni joriy qilish darajasi hali past. Bu esa raqamli transformatsiya jarayonida hali ko‘p ishlar qilish zarurligini ko‘rsatadi.

Raqamli iqtisodiyot kichik va o‘rta biznes subyektlari oldiga xodimlarning raqamli ko‘nikmalarini rivojlantirish kabi yangi talablarni qo‘ymoqda. Hozirda O‘zbekistonda IT mutaxassislariga bo‘lgan talab mavjud mutaxassislar sonidan uch barobar yuqori, bu esa malakali kadrlar topishda va raqamli transformatsiyani amalga oshirishda qiyinchiliklar tug‘dirmoqda.

Shuningdek, raqamli iqtisodiyot kichik va o‘rta biznes faoliyatini tartibga soluvchi huquqiy bazani ham yangilashni talab qilmoqda. O‘zbekistonda so‘nggi yillarda bu yo‘nalishda bir qator qonun hujjatlari qabul qilindi, biroq ayrim qonunchilik bo‘shliqlari kichik va o‘rta biznes subyektlarining raqamli texnologiyalarni keng joriy etishiga to‘sqinlik qilmoqda.

So‘rovnoma va statistik ma’lumotlar tahliliga ko‘ra, O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznes subyektlarining raqamli texnologiyalardan foydalanish darajasi so‘nggi yillarda sezilarli darajada oshgan, biroq rivojlangan mamlakatlar ko‘rsatkichlaridan hali orqada. So‘rovnomada ishtirok etgan subyektlarning 78% internet va ijtimoiy tarmoqlardan faol foydalanishini, 45% elektron tijorat platformalarida mahsulot va xizmatlarini taklif qilishini, 30% esa bulutli texnologiyalardan foydalanganini ma’lum qilgan.

Yurtimizni yana bir katta yutuqlaridan biri bu raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish maqsadida “Jahon Banki” bilan qilayotgan ko‘p tarmoqli munosabatlari va hamkorligida o‘z aksini topmoqda.

2023-yil 30-noyabrda Jahon banki O‘zbekistonning raqamli inklyuzivlik loyihasini amalga oshirish uchun 50 million dollarlik imtiyozli kredit ajratishni ma’qulladi. Loyiha raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish va qishloq hamda chekka hududlardagi minglab yoshlarni IT sohasida raqamli ko‘nikmalarga ega qilib ish bilan ta’minlashga qaratilgan.

O‘zbekistondan IT-xizmatlar (ITES) eksporti 2017-yildagi 600 ming dollardan 2022-yilda 140 million dollargacha oshdi. Bu o‘shir IT sohasida kompaniyalar sonining ko‘payishi va yuqori maoshli ish o‘rinlarining yaratilishi bilan birga kechdi. Shu bilan birga, ITES sektori milliy yalpi ichki mahsulotga 2022-yilda 1,9% hissa qo‘shdi.

2030-yilgacha mamlakatni Markaziy Osiyo IT-xabiga aylantirish, IT eksportini yillik 5 milliard dollarga yetkazish, 1000 xorijiy IT-kompaniyani jalb qilish va 300 ming yoshni IT sohasida ish bilan ta’minlash rejalashtirilgan. Buning uchun malaka oshirish, infratuzilma rivojlantirish va investitsiyalarni jalb qilish bo‘yicha resurslar ajratilishi lozim.

Loyiha doirasida quyidagi tadbirlar amalga oshiriladi: hududiy ITES markazlarini ishga tushirish, 6200 ga yaqin yoshlarni ITES kompaniyalarining talablariga muvofiq kompyuter, til va boshqa ko‘nikmalar bo‘yicha o‘qitish, 9000 ga yaqin yoshlarni ish bilan ta’minlash, huquqiy va me’yoriy sharoitlarni yaratish, shuningdek, 240 yangi ITES kompaniyasini jalb qilish. Loyiha qishloq va chekka hududlarda istiqomat qiluvchi yoshlarni, jumladan ayollar va nogironlarni ham rag‘batlantirishga qaratilgan.

Xulosa va takliflar

Ushbu maqola raqamli transformatsiyaning kichik va o‘rta biznes rivojiga ijobiy ta’sirini ko‘rsatadi. Elektron tijorat, bulutli xizmatlar, sun’iy intellekt va avtomatlashtirish kabi texnologiyalar operatsion xarajatlarni kamaytiradi, bozorga kirish tezligini oshiradi va mijozlar bazasini kengaytiradi. Global tajribalar va Glucovibes misoli raqamli vositalarning startaplar va kichik korxonalar uchun samarali ekanini tasdiqlaydi. O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznes subyektlari asosan internet va ijtimoiy tarmoqlardan foydalansa-da, ilg‘or texnologiyalarni joriy etish past darajada, malakali kadrlar yetishmasligi va qonunchilikdagi bo‘shliqlar raqamli transformatsiyani sekinlashtirmoqda. Jahon banki va boshqa loyihalar orqali amalga oshirilayotgan raqamli inklyuzivlik tashabbuslari esa yoshlarni IT sohasida o‘qitish va ish bilan ta’minlash imkonini yaratmoqda.

Kichik va o‘rta biznesning raqamlashtirilishini rag‘batlantirish uchun raqamli infratuzilmani rivojlantirish, xodimlarning raqamli ko‘nikmalarini oshirish, huquqiy bazani takomillashtirish, moliyaviy qo‘llab-quvvatlash, startaplar va innovatsion loyihalarni rag‘batlantirish, xorijiy hamkorlikni rivojlantirish va raqamli platformalardan keng foydalanishni ta’minlash zarur. Bundan tashqari hozirgi kunda keng rivojlanayotgan sun’iy intellektdan foydalanishni kengaytirish, sun’iy intellekt dasturlarini qo‘llash, har bir sohada bu texnologiyani joriy qilish ham kelajakda biznesni raqamli tarzda rivojlantirishga katta hissa qo‘shadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Shagaipova G.Z. Raqamli transformatsiya jarayonida kichik va o‘rta biznesning innovatsion rivojlanish strategiyalari // “Raqamli Iqtisodiyot” ilmiy-elektron jurnali. – 2025. – №11.

2. OECD. The Digital Transformation of SMEs // OECD Studies on SMEs and Entrepreneurship. – 3 February 2021. – URL: https://www.oecd.org/en/publications/the-digital-transformation-of-smes_bdb9256a-en.html
3. OECD. How digital tools transformed the customer service of a Spanish health SME — 8 August 2023. — OECD. URL: https://www.oecd-ilibrary.org/en/publications/digital-for-smes-case-studies_d65e57f4-en/how-digital-tools-transformed-the-customer-service-of-a-spanish-health-sme_4e6d786c-en.html
4. Majidova Iroda G‘ayratovna. Raqamli iqtisodiyotning O‘zbekistonda kichik va o‘rta biznesga ta’siri // RAQAMLI IQTISODIYOT Ilmiy-Elektron Jurnal. — 2024. — №8.
5. World Bank. World Bank to support Uzbekistan in developing the digital economy and creating new jobs in the IT sector — 30 November 2023. — URL: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2023/11/30/world-bank-to-support-uzbekistan-in-developing-the-digital-economy-and-creating-new-jobs-in-the-it-sector?utm_source